

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Бахритдинова Дилобар Зайнитдиновна

ШДПИ, старший преподаватель кафедры

начального образования

baxriddinovadili123@mail.ru

***Аннотация:** В статье приводятся сведения об определении содержания образования, подготовке форм и средств обучения на каждом этапе преподавания задач педагогической технологии как науки.*

***Ключевые слова:** педагогическая технология, инструмент, метод, педагогическая система.*

***Annotatsiya:** Maqolada pedagogik texnologiyaning fan sifatidagi vazifalarini o'qitishning har bir bosqichida ta'limning mazmunini belgilash, ta'lim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** pedagogik texnologiya, vosita, usul, pedagogik tizim.*

***Annotation:** The article provides information on the definition of the content of education, the preparation of forms and means of education at each stage of teaching the tasks of pedagogical technology as a science.*

***Keywords:** pedagogical technology, tool, method, pedagogical system.*

Сегодня в развитии нашего общества педагогическая технология проявляется как важная отрасль педагогики со своими четко определенными целями и задачами, объектом и предметом, логическими основами исследуемых проблем, законами развития, собственной базовой методологией. Педагогическая технология как приоритетная область науки направлена на повышение качества подготовки кадров на основе вооружения системы непрерывного образования, служащей развитию государства и общества, образовательными моделями и технологиями, созданными на основе новых педагогических теорий.

Применение понятия «педагогическая технология» также должно быть направлено не только на эффективную организацию учебного процесса, но и на обеспечение результативности образовательного процесса. Понятие «образовательная технология» шире понятия «методика обучения». Учебный

метод – это метод совместной деятельности преподавателей и учащихся, направленный на решение коллективных задач образовательного процесса, а образовательная методика – это система научно обоснованных методов, правил и способов преподавания конкретного учебного предмета.

Образовательная технология – это общее содержание процесса достижения образовательной цели, т.е. реализация заранее спроектированного образовательного процесса на основе целостной системы, поэтапное развитие определенной системы методов, методов и средств в целях для достижения конкретной цели, это представляет собой их эффективное и результативное использование и высокий уровень управления образовательным процессом. В отличие от методической разработки урока, которая побуждает учителя к эффективной деятельности, образовательная технология направлена на активность учащихся, учитывает индивидуальную и совместную деятельность учащихся с учителем, служит созданию необходимых условий. за самостоятельное освоение учебных материалов.

Центральной проблемой педагогической технологии является обеспечение достижения образовательной цели через развитие личности ученика. Ученый-педагог В. П. Беспалько, признавая, что педагогическая система является основой педагогической технологии, утверждает, что она состоит из следующих элементов:

- 1) студент;
- 2) образование – цель образования;
- 3) образование - содержание образования;
- 4) образовательный процесс;
- 5) учитель или технические средства;
- 6) образование - организационные формы образования

Инновационная педагогическая технология – это система современной организации образовательного процесса, обеспечивающая необходимое качество образования и отвечающая требованиям ускоренного научно-технического развития, направленная на совершенствование форм обучения за счет технических и человеческих ресурсов. создания и реализации в факторах их совместного действия. Использование инновационных педагогических технологий в образовательном процессе – требование времени. В процессе обучения занятия с использованием новых инновационных методик и технологий, обучение с использованием лабораторных помещений, оснащенных новейшей техникой, предоставление информации о последних новинках по специальности, цитирование примеров мирового опыта мотивирует воспитывать студентов в духе новаторства.

При организации урока на основе инновационных технологий учитель может использовать различные технические средства (компьютер, проектор, электронную доску и т. д.) и проводить урок на основе интерактивных методов. Чем больше будет новаций в деятельности педагога, тем больше будет увеличиваться ее содержание.

Следует также признать, что представления об инновационных технологиях и интерактивных методах в образовании не имеют устойчивой и совершенной формы. Каждый педагог может внедрять инновации в образование индивидуально. Узнав новую информацию о сути своего предмета, темах, научных достижениях и нововведениях, созданных в этой области, можно использовать их в учебном процессе, приводить примеры, создавать новый метод в обучении и на основе этого проводить занятия. Инновационные технологии возникают из-за того, что учитель не удовлетворен своей работой, он пытается внедрить инновации для ее улучшения.

Известно, что любая технология базируется на образовательных принципах, формирующих новое содержание образования, и направлена на воспитание личности обучающегося, формирование трудовых и профессиональных навыков в определенных областях. Активными субъектами образовательного процесса являются учитель и учащиеся, а их совместная деятельность представляет собой общий процесс, позволяющий с минимальными затратами сил и времени глубоко усвоить теоретические и практические знания по конкретной теме (или основам предметов). сущность.

В отличие от методической разработки учебного процесса, направленной на активную, эффективную деятельность учителя, педагогические технологии, направленные на активизацию и ускорение учебного процесса, ориентированы на обучающихся, а также на их личное и совместное с учителем развитие. учитывает активность учебного материала, создает условия для усвоения, образование направлено на систематическое развитие активности и любознательности учащихся на протяжении всего обучения, отвечает требованиям педагогической технологии, основано на создании воспитательных факторов, обеспечивает быстрое вовлечение в учебную или производственную деятельность. В противном случае слабые, плохо понятые или плохо сформулированные задачи могут привести к неэффективному завершению обучения.

Педагогическая технология выбирает образовательные технологии с учетом возрастных особенностей и динамики личности обучающегося. Предлагаются пути, формы и средства предоставления обучающимся разного уровня понимания и воплощения знаний в рамках выбранных образовательных

технологий. Теоретически обосновывая определенную педагогическую технологию, педагогическая технология должна предусматривать организацию учебного процесса, направленного на обеспечение живой деятельности ученика и преподавателя, развитие его свободного мышления и творческих способностей.

Любая педагогическая технология, применяемая к образовательному процессу, независимо от того, проходят ли его компоненты через содержание обучения, учебную программу или учебник, деятельность учителя, служит быстрому развитию свободной и творческой деятельности учащегося в живой форме. Педагогические технологии, прежде всего, обеспечивают возможность каждому обучающемуся свободно общаться и обмениваться идеями с другими обучающимися, материалами уроков и преподавателем (педагогом). Современные педагогические технологии должны предстать как форма педагогической практики, знакомящая учащегося со совокупностью законов, природных и социальных явлений, культуры и нравственности личности, основами определенных предметов. В этой области целесообразно опираться на теоретически обоснованные, всесторонне проверенные и четко применимые законы.

Основная суть педагогической технологии – формирование и развитие положительных качеств и качеств в каждом человеке исходя из его потребностей, интересов, талантов и возможностей. В этом месте содержанием образования является среда формирования и развития личности. Поэтому содержание образования должно воплощать гуманистические идеи и нормы, направленные на гуманность.

Педагогическая технология, основанная на развитии и демократизации педагогических отношений, принципиально противостоит технологии индивидуального управления и создает благоприятную среду для личностного развития и творчества посредством сотрудничества, заботы, уважения и почитания личности обучающихся в педагогическом процессе. В традиционном образовании учитель (педагог) рассматривается как субъект содержания образования, а ученики - как объект педагогического процесса, тогда как в кооперативной педагогике студент рассматривается как субъект его образовательной деятельности. Поэтому в кооперативной педагогике два субъекта единого образовательного процесса совместно решают образовательные задачи.

Педагогическая технология показывает, что запоминание и активизация знаний учащихся в изучаемой области является основой усвоения новых знаний. Определение знаний и подготовки создает положительную мотивацию для

активации и обучения учащихся. Приступая к изучению темы, ее можно анимировать в свободной беседе, обсуждении, мозговом штурме и других формах

Педагогическая технология, как область знаний, связанная с сознанием и мышлением человека, представляет собой сложный педагогический процесс, который невозможно объяснить каждому. Его уникальность заключается в том, что он охватывает проблему образования. Поэтому эффективность технологии зависит от решения вопросов о том, насколько полно в ней проявляется человек со своими многогранными сторонами, его психологическими и профессиональными сторонами, насколько учитывается их дальнейшее развитие (или упадок). С этой точки зрения технология имеет возможность проектировать и диагностировать этапы развития человека. Это зависит от умения педагога работать с технологическим процессом.

Использованная литература:

1. Ишмухамедов Р., Абдукадиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. Т.:, 2008 г.
2. Ишмухамедов Р., Абдукадиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. Т.:, 2010 г.
3. Азизходжаев Н.Н. Современные педагогические технологии (Реклама - планы). - Ташкент, 2002 г.